

Ruhende Kugeln auf einer Rotationskörperschale

Harald Schröder

2015

1 Der reibungslose Fall:

Wir wollen uns mit dem Gleichgewicht zweier Kugeln auf einer Rotationskörperschale beschäftigen. Dabei tauchen folgende Fragen auf: Ist das angenommene Gleichgewicht stabil, labil oder indifferent? Welche Positionen nehmen die beiden Kugeln ein? Welche Größen bestimmen dieses Gleichgewicht?

Zwei Kugeln mit Massen m_1, m_2 und Radien R_1, R_2 befinden sich auf einer allgemeinen Rotationskörperschale. Die Reibung soll nicht berücksichtigt werden. Zuerst wird auch ein Vakuum vorausgesetzt. Das Problem ist festzustellen bei welchen Winkeln γ_1, γ_2 die Kugeln ihre Position einnehmen.

$$\gamma_1 = \angle FMS_1 \quad \gamma_2 = \angle FMS_2$$

Die ziehende Kraft auf einer schiefen Ebene mit den Neigungswinkel β ist dann:

$$F = mg \sin \beta$$

vgl. Abb.

$m =$ gezogene Masse $g =$ Erdbeschleunigung

In der Schale betragen die ziehenden Kräfte:

$$F_1 = m_1 g \sin \gamma_1 \quad F_2 = m_2 g \sin \gamma_2$$

γ_1, γ_2 sind hier die Neigungswinkel.

$h(r)$ = Rotationskörperfunktion

$s = h'(r)$

R_1, R_2 = Radien der Kugeln

m_1, m_2 = Massen der Kugeln

Zwei Kugeln liegen auf einer Rotationskörperschale

Kosinussatz:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad \Leftrightarrow \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Aus der Abbildung kann man noch entnehmen:

$$a^2 = (h_2 + R_2 \cos \gamma_2)^2 + (r_2 - R_2 \sin \gamma_2)^2$$

$$b^2 = (h_1 + R_1 \cos \gamma_1)^2 + (r_1 - R_1 \sin \gamma_1)^2$$

$$c = R_1 + R_2$$

Positionen der Mittelpunkte (x_1, y_1) und (x_2, y_2) :

$$x_1 = r_1 - R_1 \sin \gamma_1 \quad x_2 = r_2 - R_2 \sin \gamma_2$$

$$y_1 = h_1 + R_1 \cos \gamma_1 \quad y_2 = h_2 + R_2 \cos \gamma_2$$

(r_1, h_1) und (r_2, h_2) sind die Koordinaten der Berührungspunkte der Kugel zum Rotationskörper.

$$h_1 = h(r_1) \quad h_2 = h(r_2) \quad s_1 = h'(r_1) \quad s_2 = h'(r_2)$$

γ_1, γ_2 sind zugleich Steigungswinkel vgl. Abbildung.

es gilt:

$$s_1 = \tan \alpha_1 \quad s_2 = \tan \alpha_2$$

$$\sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$$

daraus folgt:

$$\sin \gamma_1 = \frac{s_1}{\sqrt{1 + s_1^2}} \quad \sin \gamma_2 = \frac{s_2}{\sqrt{1 + s_2^2}}$$

$$\cos \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + s_1^2}} \quad \cos \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + s_2^2}}$$

Aus der folgenden Abbildung kann man eine Gleichung erkennen:

nämlich

$$\gamma = \arctan \frac{x_1}{y_1} + \arctan \frac{x_2}{y_2}$$

Fallkraftkomponenten:

$$F_1 = m_1 g \sin \gamma_1 \quad F_2 = m_2 g \sin \gamma_2$$

siehe dazu auch die Abbildung:

Es muß $F_1 = F_2$ sein.

$$\Rightarrow m_1 g \cdot \frac{s_1}{\sqrt{1+s_1^2}} = m_2 g \cdot \frac{s_2}{\sqrt{1+s_2^2}}$$

Es ergeben sich also 2 Gleichungen:

$$\frac{m_1 s_1}{\sqrt{1+s_1^2}} = \frac{m_2 s_2}{\sqrt{1+s_2^2}} \quad (1)$$

$$\gamma = \arctan \frac{x_1}{y_1} + \arctan \frac{x_2}{y_2} \quad (2)$$

Die Gleichungen für $\gamma, x_1, x_2, y_1, y_2$ müssen in (2) vorher eingesetzt werden. (1) und (2) ergeben dann 2 Gleichungen für die Unbekannten r_1, r_2 .

Man beachte, daß die Unbekannten r_1, r_2 auch in der Gleichung für $\cos \gamma$ enthalten sind, und daß für $\sin \gamma_1, \sin \gamma_2, \cos \gamma_1, \cos \gamma_2$ auch jeweils eingesetzt werden muß. Eine Auflösung nach r_1 und r_2 wird kompliziert.

In einem Medium ändern sich nur die Kräfte zu:

$$F_1 = m_1 a_1 g \cdot \frac{s_1}{\sqrt{1+s_1^2}} \quad F_2 = m_2 a_2 g \cdot \frac{s_2}{\sqrt{1+s_2^2}}$$

wobei $a_1 = 1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_{K1}}, a_2 = 1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_{K2}}$

φ_F = Dichte des Mediums (Flüssigkeit, Gas)

φ_{K1} = Dichte der 1. Kugel

φ_{K2} = Dichte der 2. Kugel

vgl. Budo [2] §16 S.85

Aus (1) wird dann:

$$\frac{m_1 a_1 s_1}{\sqrt{1+s_1^2}} = \frac{m_2 a_2 s_2}{\sqrt{1+s_2^2}}$$

(2) bleibt erhalten.

$h(r)$ muß so sein, daß die beiden Kugeln nur je **einen** Berührungspunkt haben.

Also keine Mulden, in denen eine Kugel festsetzt.

Setzt man für $h(r)$ die Gleichungen z.B. für Ellipsen, Parabeln, Hyperbeln, Kegel ein, so bekommt man die entsprechenden Gleichungen für Rotationsellipsoidenschalen, Rotationsparaboloidenschalen, Rotationshyperboloidenschalen, Rotationskegelschalen.

Es wird angenommen, daß die Dichten der beiden Kugeln größer sind als die Dichte des Mediums. Liegt der umgekehrte Fall vor dann muß der Rotationskörper umgedreht werden. vgl. Abb.

Diese Umkehrung gilt auch für den Reibungsfall (Kapitel 2). Statt der Rotationskörperschale kann ein verallgemeinerter Zylindermantel mit Querschnitt des Rotationskörpers verwendet werden. vgl. Abb.

Dann gelten dieselben Gleichungen bei ruhenden Rotationskörpern gleicher Art mit beliebigen Trägheitsmoment. Das gilt auch für den später behandelten Reibungsfall.

Bei der Kugelschale ist es z.B. ein Kreiszylindermantel, bei der Parabolidschale ein Parabolzylindermantel.

Beim reibungslosen Fall stellt sich bei den beiden Kugeln ein stabiles Gleichgewicht ein.

2 Der Reibungsfall

Wir schauen uns nun den Reibungsfall an. Wir werden sehen, daß im Gegensatz zum reibungslosen Fall ein gewisser Spielraum besteht, der durch die Reibungskräfte hervorgerufen wird.

Die Notation ist dieselbe wie im Kapitel 1.

$m_1, m_2 =$ Kugelmassen

$R_1, R_2 =$ Kugelradien

Im Reibungsfall besteht aufgrund der Reibungskräfte F_{R1} und F_{R2} ein gewisser Spielraum.

$F_{R1}, F_{R2} =$ Reibungskräfte der Kugeln mit den Radien R_1 und R_2 .

γ_1, γ_2 sind wie im Kapitel 1 Steigungswinkel für die Kugeln. Die Kräfte haben folgende Gestalt:

$$F_1 = \delta_1 m_1 g \sin \gamma_1 \quad F_2 = \delta_2 m_2 g \sin \gamma_2 \quad (3)$$

$$F_{R1} = m_1 g \cos \gamma_1 \cdot \mu_1 \quad F_{R2} = m_2 g \cos \gamma_2 \cdot \mu_2$$

wobei $i \in \{1, 2\}$

$$\delta_i := \begin{cases} \frac{5}{7} & \text{falls } \frac{\mu'_i}{R_i} < \mu_{Hi} \text{ (Rollen)} \\ 1 & \text{falls } \mu_{Hi} < \frac{\mu'_i}{R_i} \text{ (Gleiten)} \\ \frac{5}{7} \text{ oder } 1 & \text{falls } \frac{\mu'_i}{R_i} = \mu_{Hi} \neq 0 \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \\ 1 & \text{falls } 0 = \frac{\mu'_i}{R_i} = \mu_{Hi} \text{ (reibungsfrei)} \end{cases}$$

vgl dazu Assmann [1] Band 1 Kapitel 11.10 S. 265

μ'_i = Rollreibungskoeffizient der i.Kugel mit Radius R_i

μ_{Hi} = Haftreibungskoeffizient der i.Kugel

μ_{Gi} = Gleitreibungskoeffizient der i.Kugel

und

$$\mu_i = \begin{cases} \frac{\mu'_i}{R_i} & \text{falls } \mu_{Hi} > \frac{\mu'_i}{R_i} \text{ (Rollen)} \\ \mu_{Gi} & \text{falls } \frac{\mu'_i}{R_i} > \mu_{Hi} \text{ (Gleiten)} \\ \mu_{Gi} \text{ oder } \frac{\mu'_i}{R_i} & \text{falls } \mu_{Hi} = \frac{\mu'_i}{R_i} \text{ (Entscheidung bleibt offen)} \end{cases}$$

vgl. Assmann [1] Band 1 Kapitel 11.10 S.265

Die Beschleunigung b auf der schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel α ist:

$b = \delta g \cdot \sin \alpha$, die Geschwindigkeit v und die zurückgelegte Strecke s ergeben sich dann als $v = \delta g \sin \alpha \cdot t$ und $s = \frac{1}{2} \cdot \delta g \cdot t^2 \cdot \sin \alpha$.

Rollt eine Kugel auf der schiefen Ebene, so ist $\delta = \frac{5}{7}$ dieses folgt zum Beispiel aus Budo [2] §57 S.302 Gl. (8). Das Trägheitsmoment J einer Kugel ist $J = \frac{2}{5} \cdot mR^2$. Die allgemeine Formel für das Abrollen auf der schiefen Ebene lautet:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Eine Herleitung befindet sich bei * am Ende des Kapitels oder man kann das mit Budo [2] §57 S.302 Gl. (5)-(7) sehen. Das Trägheitsmoment der Kugel eingesetzt ergibt:

$$b = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{2}{5} \cdot m} = \frac{5}{7} \cdot g \sin \alpha$$

Damit ergibt sich im Fall des Rollens $\delta = \frac{5}{7}$.

Die Symbole von Kapitel 1 werden übernommen.

$h(r)$ = Rotationskörperfunktion
 $s = h'(r)$
 R_1, R_2 = Radien der Kugeln
 m_1, m_2 = Massen der Kugeln

Für die Rotationskörperfunktion $h(r)$ gelten dieselben Voraussetzungen wie beim reibungslosen Fall in Kapitel 1. Aus Kapitel 1 wissen wir:

$$\sin \gamma_i = \frac{s_i}{\sqrt{1 + s_i^2}} \quad \cos \gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 + s_i^2}}$$

mit

$$s_i = h'(r_i)$$

Daraus folgt:

$$F_i = \frac{m_i g s_i \cdot \delta_i}{\sqrt{1 + s_i^2}} \quad F_{Ri} = \frac{m_i g \cdot \mu_i}{\sqrt{1 + s_i^2}}$$

Stabilitätsungleichung: $|\cdot|$ = Betrag in R

$$|F_1 - F_2| \leq F_{R1} + F_{R2}$$

Grenzfälle:

$$F_1 - F_2 = F_{R1} + F_{R2}$$

$$F_2 - F_1 = F_{R1} + F_{R2}$$

Diese beiden Gleichungen müssen statt der Gleichung (1) von Kapitel 1 verwendet werden. Alle anderen Gleichungen bleiben dieselben wie beim reibungslosen Fall im Kapitel 1. Gesucht sind bei diesen Gleichungen die Unbekannten r_1, r_2 . Die Stabilitätsungleichung bewirkt, daß bestimmte Intervalle für r_1, r_2 rauskommen.

In einem Medium (Flüssigkeit, Gas) kommen bei allen Kräften noch die Faktoren $a_1 = 1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_{K1}}$ und $a_2 = 1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_{K2}}$ dazu, vgl. Budo [2] §16 S.85. Dabei ist φ_F die Dichte des Mediums und $\varphi_{K1}, \varphi_{K2}$ sind die Dichten der beiden Kugeln. Die Kräfte lauten dann:

$$F_i = \frac{m_i g s_i a_i \cdot \delta_i}{\sqrt{1 + s_i^2}}$$

$$F_{Ri} = \frac{m_i g a_i \cdot \mu_i}{\sqrt{1 + s_i^2}}$$

Alle anderen Gleichungen bleiben unverändert.

Die entsprechenden Gleichungen für Rotationskegelschnitte (Ellipsoid, Paraboloid, Hyperboloid, Kegel) erhält man, wenn man für $h(r)$ die Gleichungen für Ellipse, Parabel, Hyperbel, Kegel einsetzt.

Die beiden Kugeln befinden sich in einem stabilen Gleichgewicht innerhalb eines bestimmten Bereiches. Werden die Kugel aus diesem Bereich bewegt, so streben sie in die ursprüngliche Lage zurück. Innerhalb dieses Bereiches können beide Kugeln dann aber beliebig verschoben werden. Das bedeutet auch indifferentes Gleichgewicht innerhalb dieses Bereiches.

zu *:

Es geht um die Herleitung von der Beschleunigungsformel am Anfang des Kapitels:

Bezeichnungen:

$$\text{kinetische Energie} = E_{kin} = \frac{mv^2}{2}$$

$$\text{potentielle Energie} = E_{pot} = mgh \text{ mit } h = h_s \sin \alpha \text{ siehe Abb.}$$

$$\text{Rotationsenergie} = E_{rot} = \frac{Jw^2}{2} \quad J = \text{Trägheitsmoment}$$

Energiesatz:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jw^2}{2} = mgh$$

Wir setzen voraus, daß der Körper nur rollt und nicht gleitet. Dann gilt:

Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{R}$ R = Radius des rollenden Körpers

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jv^2}{2R^2} = mgh_s \sin \alpha$$

Durch Umformung erhalten wir:

$$v = \sqrt{\frac{2mgh_s \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

Da der rollende Körper mit der konstanten Beschleunigung $b = g \sin \alpha$ gezogen wird, liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Für diese Bewegung gilt: $v^2 = 2h_s \cdot b$ umgeformt zu $b = \frac{v^2}{2h_s}$. Nun wird die Gleichung zu v eingesetzt:

$$b = \frac{2mgh_s \sin \alpha}{2h_s \cdot \left(m + \frac{J}{R^2}\right)} = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Damit haben wir dann die gewünschte Formel.

Literatur

- [1] Bruno Assmann „Technische Mechanik“ Band 1 Oldenbourg Verlag 12. Auflage München 1991
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10. Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980